

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

UDK UO'K 676-035.264.004.14(575.1)

SELLYULOZA-QOGO'Z SANOATI UCHUN QAMISHDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI O'RGANISH

M.Hamdamova

M.Mirzaxmedova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Maqolada sellyuloza-qog'oz sanoati uchun qamishdan sellyuloza olish imkoniyatlari o'rganilgan. Sellyuloza olish jarayoniga kimyoviy moddlarning konsentratsiyasi, harorat, jarayon davomiyligi o'rganilgan. Tajribalar natijasida 140°C haroratda 120 min davomida qamishdan sellyuloza olish mumkinligi aniqlandi.

В статье рассматриваются возможности получения целлюлозы из тростника для целлюлозно-бумажной промышленности. Изучены концентрация химических веществ, температура, продолжительность процесса получения целлюлозы. В результате опытов установлено, что из тростника можно получить целлюлозу при температуре 140°C в течение 120 мин.

The article discusses the possibilities of obtaining cellulose from cane for the pulp and paper industry. The concentration of chemicals, temperature, duration of the process of obtaining cellulose were studied. As a result of the experiments, it was found that cellulose can be obtained from cane at a temperature of 140°C for 120 minutes.

Kirish. O'zbekiston Respublikasini iqtisodiy sohada rivojlantirish uchun, mavjud mahalliy xom-ashyolardan sellyuloza-qog'oz sanoati mahsulotlarini olish va ishlab chiqarishni tashkil etish bugungi kunda muhim masalalardan biri hisoblanadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Respublikamiz hududida o'sayotgan qamishdan sellyuloza ishlab chiqarishning samarali texnologiyasini yaratish, uning asosida qog'oz turlarini shakllantirish imkoniyatlarini o'rganish ishning maqsadi hisoblanadi. Qamishdan olingan sellyulozadan qog'oz turlarini ishlab chiqarish imkoniyatlarini o'rganishning vazifasidir.

Sellyuloza, keng tarqalgan tabiiy polimer bo'lib – qog'oz ishlab chiqarish sanoatida eng muhim yarim tayyor mahsulot hisoblanadi. Shu bilan birga to'qimachilik va kimyo sanoatida turli maqsadlar uchun keng qo'llaniladi.

Sellyuloza ishlab chiqarish uchun yumshoq o'tin, yog'och va paxta momig'i asosiy o'simlik xom ashyo hisoblanadi. Bir yillik o'simliklardan zig'ir, somon daraxtsiz o'simliklardan - g'o'za poya, kunjut, kanop va boshqalardan ham sellyuloza olish maqsadlari uchun foydalanish mumkin. So'nggi 20-30 yil davomida bir yillik o'simliklar - javdari, arpa, bug'doy, guruch, bambuk va bagasdan sellyuloza olish jadal rivojlanib bormoqda [1-2].

Sellyuloza tabiatda eng ko'p tarqalgan tabiiy polimerdir. U barcha o'simliklar hujayralarining asosiy qismini tashkil qiladi. Daraxt va o'simliklarning 40-60% sellyulozadan iborat. Paxta, jut va kanop tolalarini ham asosini sellyuloza tashkil qiladi. Ularning tarkibida sellyulozadan tashqari 7-10% boshqa moddalar mavjud. Sanoatda sellyuloza asosan daraxtning bir qancha turlaridan olinadi va yog'och sellyulozasi deb ataladi [3]. Sellyuloza - keng tarqalgan tabiiy polisaxarid, o'simlik devorining tuzilishida asosiy komponent hisoblanadi. Katta miqdorda qog'oz ishlab chiqarishda, engil sanoatda, plastmassa, laklar, portlovchi moddalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ishlab chiqarish texnologiyasi xom-ashyodan notsellyuloza komponentlarini olishga asoslangan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sellyulozani xom ashyo sifatida unga bo'lgan talabning yildan yilga oshishi natijasida uni qayta ishlash, ilmiy izlanishlar olib borish va ularni amalda qo'llash uchun olimlar tomonidan ko'pgina ishlar qilinmoqda [4].

Odatda, tolali yarimmaxsulotlar ishlab chiqarishda yog'ochmas o'simlik hom-ashyosiga ishqor bilan ishlov beriladi. Ammo bu usulda o'simlik hom-ashyosining mineral komponentlari kam eruvchi silikatlar eritmasiga aylanadi [5].

Xozirgi kunda tarkibida sellyuloza tutgan xom ashyoga bir bosqichli usulda ishlov berib sellyuloza olish texnologiyalari patent bilan himoya qilingan [6]. Taklif etilayotgan texnologiya bo'yicha xom ashyoni qaynatish eritmasiga shimdirish va qaynatish jarayoni birgalikda olib boriladi. SHimdirish-qaynatish eritmasi tarkibi azot kislotasi tuzining 0,5-2,5%-li eritmasi va eruvchan asos ($\text{pH}=3-8$) dan tashkil topgan. Jarayon 20-60 daqiqa davomida $96-98^{\circ}\text{C}$ haroratda olib boriladi. Qaynatilgan massa 1,0-2,5%-li ishqoriy eritmada 30-60 daqiqa davomida $96-98^{\circ}\text{C}$ haroratda ekstraksiyalanadi. SHimdirish, qaynatish va ekstraksiyalash vanna moduli 1:3 – 1:10 ga teng.

Olimlar tomonidan amaranta dorivor o'simligi chiqindilaridan qog'oz sanoatida foydalanish imkoniyatlari o'rganilgan. Tajribalar asosida amaranta o'simligidan ishqoriy sellyuloza olish jarayonlariga ishqor konsentratsiyasi, harorat va tajriba davomiyligi o'rganilgan [7].

Sellyuloza, qog'oz va karton ishlab chiqarishda qamish, shakarqamish, bir yillik o'simliklar- somon, g'ozapoya, kanop va boshqalar keng qo'llashda qo'llash imkoniyatlari o'rganilgan.

Xom-ashyoni chuqur qayta ishlash, mahsulot turlarini mahalliyashtirish vazifalarini hal etishda qamish sellyulozasidan qog'oz mahsulotlarini olish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologiyalarini yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Respublikamiz hududida o'sayotgan qamishdan sellyuloza ishlab chiqarishning samarali texnologiyasini yaratish, uning asosida qog'oz turlarini shakllantirish imkoniyatlarini o'rganish ishning maqsadi hisoblanadi. Qamishdan olingan sellyulozani qog'oz kompozitsiyasida qo'llash imkoniyatlari amaliy jihatdan amalga oshirish taklif etildi. Olingan ikkilamchi resurslardan foydalangan holda qog'oz turlarini ishlab chiqarish mumkinligi shakllantirilgan qog'ozning fizik-mexanik va fizik-kimyoviy tahlillari asosida ko'rsatildi. Mahalliy qamishlarni chuqur qayta ishlash orqali sellyuloza olish mumkinligi aniqlandi. Qog'oz sanoati uchun muhim bo'lgan yarim tayyor mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi taklif etildi. Olingan qamish sellyulozasi asosidagi qog'oz namunalari korxonaning laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazilgan [8].

Tadqiqot ob'ekti sifatida Respublikamizning turli tumanlaridan keltirgan qamish poyalari tanlandi. Tajriba sinovlari va ishlov berilgan namunalarning sifat ko'rsatkichlari sertifikatсион laboratoriyalarda tegishli ISO GOSTlar asosida olib borilgan. Tajribalar laboratoriya sharoitida va laboratoriya jihozlaridan foydalanilgan holda bajarildi.

Ishni bajarish uchun dastavval qamishdan sellyuloza olish jarayonida NaOH ishqorining ta'siri o'rganildi.

Sellyuloza olish uchun qamish poyalari maydalandi va ishqorning turli xil konsentratsiyalarida qaynatildi. Ishlov berish xarorati 140°C, davomiyligi 120 min. Olingan natijalar quyidagi rasmda keltirilgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Rasm. Ishqor konsentratsiyasining sellyulozani chiqish miqdoriga ta'siri

Rasmdan ko'rish mumkinki ishqor konsentratsiyasining miqdori oshishi bilan ma'lum darajada o'sish kuzatilmoqda. Lekin ishqorning yuqori konsentratsiyalari sellyulozaning hosil bo'lishi kamayganligini ko'rish mumkin. Bu esa keyingi tajribalarni 30 g/l ishqor konsentratsiyasida olib borishni taqazo etadi.

Jadval

Qamishdan sellyuloza olish jarayonida NaOH konsentratsiyasining ta'siri.

No	NaOH, g/l	Harorat, °C	τ , vaqt	Namlik, %	Kullik d-si, %	α -sellyuloza %	Pol-sh dar-si
1	10	140	3	-	-	-	-
2	20	140	3	3.0	0.90	87.0	1300
3	30	140	3	3.0	0.87	90.1	1250
4	50	140	3	3.2	0.81	91.2	1040
5	60	140	3	3.4	0.79	92.4	870

jadvalda ko'rinadiki konsentratsiyasi 10g/l bo'lgan ishqor eritmasida 140°C haroratda 120 min davomida qaynatilganda sellyuloza bo'lmagan komponentlar nisbattan eritmaga o'tmasligi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida ishqor

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peercp:1070589>

konsentratsiyasining kamligi bilan izohlanadi. Qaynatish jarayonida 30g/l ishqor konsentratsiyasi ishlatilganda yarim sellyulozaning chiqimi 41,9 %, namligi – 3,0 % kullik darajasi – 0,87 %, α -sellyuloza miqdori – 90,1 % va sellyulozaning, polimerlanish darajasi – 1250 ga teng ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning “2016 yilda ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanish asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlari”ga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasidagi kengaytirilgan majlisdagi ma‘ruzası. Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 16-yanvar, 3-soni
2. [www.https://daryo.uz/feed](https://daryo.uz/feed)
3. U. Muxiddinov, R. Sayfutdinov, M. Pirimqulov, M. Tillashayxov. Sholi qobig‘idan sellyuloza olish. // Ж.: Kimyo va kimyo texnologiyasi.- №2.- 2012.
4. F.N. Shaxidova, M.A. Esirgadiyeva, I.A. Nabiyeva, R.Y. Sharipov. Qizilmiya chiqindisidan sellyuloza olish imkoniyatlarini o‘rganish. /Ж.: To‘qimachilik muammolari. -№ 4. - 2012.
5. M.M. Murodov. Paxta, guruch, bug‘doy va qizilmiya sellyulozalaridan karboksimetilsellyuloza olish texnologiyasi./Ж.: Kimyo va kimyo texnologiyasi - №4. -2013 й.
6. В.Ю.Котова, В.Б.Ковалев, Т.М.Илиясов, Д.Р.Зайнутдинов. Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития, №3, - 2016 й.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
регистр:1070589

7. Use of perennial plants as a raw material in the paper industry. Б.Б. Каримов, А.А.Миратаев, М.Хасанова, М.Мирзахмедова- ACADEMICIA: An International Multidisciplinary, 2022.

8. M.Mirzaxmedova, D. Tukhtaboeva, E. Egamberdiev, G. Akmalova. STUDY OF PAPER TECHNOLOGY ON THE BASIS OF REED CELLULOSE. Harvard Educational and Scientific Review, 2022.

